

СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В ОБРАЗОВАНИИ

Юнусова Камола Шавкатовна

Узбекский государственный университет мировых языков (УзГУМЯ), магистр

yunusovakamola.uzswlu@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматривается ряд вопросов, затрагивающих управление качеством образования, даны определения основных понятий темы. Показаны основные стадии управления качеством образования в образовательных учреждениях и определена важность модели системы управления качеством образования в образовательных организациях.

Ключевые слова: качество, управление качеством образования, мониторинг, SWOT анализ, повышение качества

Внедрение системы менеджмента качества влияет на все аспекты деятельности организации. Преимущества системы менеджмента качества включают в себя:

-Удовлетворение требований клиентов, что помогает вселить доверие к организации, что, в свою очередь, приводит к увеличению количества клиентов, увеличению продаж и т.д.

-Соответствие требованиям организации, что обеспечивает соблюдение правил, создавая возможности для расширения, роста и получения прибыли.

Показателями качества являются следующие:

- Дисциплина и пунктуальность.
- Чистота и содержание территории.
- Отличные достижения в учебе.
- Отличные неакадемические достижения
- Организационный климат и удовлетворенность клиентов

Превосходство в академических и неакадемических компонентах осязаемо и явно, тогда как результаты в дисциплине, пунктуальности, чистоте и

удовлетворенности нематериальны и скрыты. Важно сказать, что концепция качества выходит за рамки традиционного представления об эффективности в академических идеях. Индикаторами могут быть качество вклада, например учащихся, учителей, учебных ресурсов, лидерские качества директора и т. д.; могут быть процессуальными аспектами качества.

Когда речь идет о стратегии управления качеством, следующие шаги последовательности планирования могут быть приняты в любом образовательном учреждении для управления качеством:

1. Видение, миссия и ценности
2. Анализ рынка
3. SWOT-анализ и критические факторы успеха
4. Корпоративный и бизнес-план
5. Политика качества и план качества
6. Затраты на качество
7. Оценка

Энди Фрейзер в своей книге «Дорожная карта качественной трансформации в образовании» предлагает шесть этапов: подготовка, оценка, планирование, развертывание, поддержание и прорыв. Подробности приведены ниже. Подготовить Первым важным компонентом подготовки является видение целей и задач миссии. Видение должно соответствовать времени и должно быть коллективно разработано или коллективно принято. Второй аспект – создание качественных команд. Он будет развиваться на базе проекта и проектных команд. Важным фактором является участие всех сотрудников института в работе команды качества. Третий элемент подготовки – установление последовательности целей. Вся организация должна быть готова принять это как непрерывный процесс, и постоянство цели должно быть видимым и четко сформулированным.

В процессе оценивания можно выполнить три шага. Первый – разработать, принять или адаптировать инструмент институциональной оценки. Доступно большое количество инструментов и каждый инструмент имеет свои сильные и

слабые стороны. Второй аспект оценки заключается в создании возможности принятия решений на основе данных и фактов. Цель состоит в том, чтобы изучить объем данных и фактов, имеющихся в наличии и качество данных с точки зрения их достоверности, полноты и т. д. Целью оценки является построение системы поддержки принятия решений. Третий компонент — это SWOT-анализ, при котором члены организации коллективно анализируют и понимают сильные и слабые стороны, возможности и угрозы для организаций. SWOT аккумулирует факты, чувства, восприятия и понимание организационных и межличностных процессов.

Обычный подход к планированию должен заключаться в определении возможных методов и средств достижения, а также в определении человека и групп, которые будут нести ответственность за реализацию мероприятий. Хотя мероприятия определены, хорошей идеей будет разработать их в форме проекта, поскольку они ограничены по времени и ориентированы на достижение цели. В плане должен быть указан механизм оценки, мониторинга и оценки. В нем должны быть указаны ответственность задействованных групп, метод оценки и мониторинга, корректировки и перепланирование в ходе работы.

Из приведенного выше исследования были получены основные показатели управления качеством академических учреждений, различные стратегии внедрения управления качеством и четкая дорожная карта управления качеством. Исследование подчеркивает более широкий аспект управления качеством академических институтов. Их экспериментируют в различных учреждениях и дают положительные результаты. Преподаватели, научные круги, менеджеры, образовательные учреждения могут применять это в своей области, чтобы получить лучшие результаты.

Литература:

1. Покасов. В.Ф. Управление качеством образования современной школы: методические рекомендации. Покасов В.Ф., к.и.н. – Ставрополь, 2012, с.145

2. Фрейзер, А. Дорожная карта преобразования качества в образовании, Флорида, St. Lucie Press, 1997, с. 28-37
3. Линдси.В.М. и Петрик Дж.А., Total Quality and Organizational Development, Флорида, Сент-Луис. Люси Пресс, 1997, с.53